

FOTOSEZGIR QURILMALAR ISHLAB CHIQRISH VA ULARNING QO'LLANILISHI

Chorshanbiyev Xolto'ra Chori o'g'li

Termiz davlat universiteti, Fizika-matematika fakulteti

Nazariy fizika kafedrası, Yarimo'tkazgichlar fizikasi mutaxassisligi

2-kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7461381>

Bugungi kunga kelib, Fotosezgir sensorlar ishlab chiqarishda ikkita raqobatdosh texnologiya qo'llaniladi. Birinchisi, ishlab chiqarishda soddaroq va ko'p jihatdan istiqbolli bo'lib, CMOS (qo'shimcha metall oksidi yarimo'tkazgich) texnologiyasidir. Tarjimada ushbu texnologiya CMOS - qo'shimcha metall oksidi-yarim o'tkazgich deb ataladi. Turli sabablarga ko'ra CMOS texnologiyasidan foydalangan holda qurilgan sensorlar foto telefonlarda, Canon va Sony SLR kameralarida o'rnatiladi.

Asosiy qism. Umumiy Fotosezgirlik Fotosezgirlikning miqdoriy ko'rsatkichi bo'lib, fotomaterialni oq nurga ta'sir qilish va keyinchalik laboratoriyada ishlov berish uchun standartlashtirilgan sharoitlarda eksperimental ravishda aniqlanadi. Olingan sensitogrammaning xarakteristikalari asosida o'lchanadi. Integral yoki fotografik sezuvchanlik deb ham ataladi. Qisqartirish uchun, odatda Fotosezgirlik yoki fotografik materialning sezgirligi deb ataladigan umumiy Fotosezgirlikdir.

Rang sezgirligi - oq-qora fotosurat materiallari uchun, ko'rinadigan spektr va qo'shni hududlarning turli ranglariga nisbatan sezgirlik. Rang sezgirligi samarali sezgirlik nuqtai nazaridan aniqlanadi va ko'pincha normallashtirilgan rang filtri omili sifatida ifodalanadi.

Samarali sezuvchanlik - ma'lum bir spektral kompozitsiyaning nurlanishiga Fotosezgirlik.

Spektral sezuvchanlik - ma'lum bir to'lqin uzunlikdagi monoxromatik yorug'lik ta'sirida o'lchanadigan yorug'lik sezgirligi.

Fotosezgirlik soni (ekspozitsiya indeksi) fotomaterialni belgilaydigan umumiy Fotosezgirlikning miqdoriy ifodasidir. To'g'ri ekspozitsiyani topish uchun bu raqam va suratga olinayotgan ob'ektlarning yorqinligi yoki yoritilishining o'lchangan qiymati ishlatiladi.

Fotosezgirlik shkalasi - bu ma'lum bir sensitometrik tizimda qabul qilingan Fotosezgirlik raqamlari qiymatlari ketma-ketligi. EHM o'lchagichlarining kalkulyatorlariga qo'llaniladi. O'lchovlarning ikki turi mavjud: arifmetik va logarifmik.

Fotosurat materialining yorug'likka sezgirligi fotomaterialning o'ziga xos xususiyati bo'lib, uning yorug'lik ta'sirida optik zichligini o'zgartirish qobiliyatini va keyingi rivojlanishini aks ettiradi. Yorug'lik sezgirligi ma'lum bir optik zichlikni olish uchun zarur bo'lgan ta'sirga teskari proporsionaldir. Metrologiyaning fotomateriallarning yorug'lik sezuvchanligini o'rganuvchi bo'limiga sensitometriya deyiladi. Fotosezgirlikni belgilash uchun hozirda foydalaniladigan ISO birliklari xalqaro bo'lib, ular bir xil nomdagi tashkilot tomonidan standartlashtirilgan.

Raqamli fotografiyada qo'llaniladigan yorug'lik sezgirligi tushunchasi fotografik materiallarning sezgirligi bilan hech qanday aloqasi yo'q, chunki sensitometriya tamoyillari tasvirni ro'yxatga olishning elektron usullariga taalluqli emas. Bundan tashqari, raqamli fotografiya matritsaning sezgirligini emas, balki kameraning ADC xususiyatlari va uning ma'lumotlarini rang maydoni koordinatalariga aylantirish algoritmlarini aks ettiruvchi qiymatdan foydalanadi.

Sifatli tasvirni yaratish uchun zarur bo'lgan ekspozitsiyani aniqlash uchun fotografiya ixtiro qilingandan so'ng, eng aniq ISO o'lchash tizimini qidirish darhol boshlandi. Biroq, bu sohadagi birinchi yutuqlar kumush jelatin jarayoni bilan bir vaqtda paydo bo'ldi, bu oldindan aytib bo'lmaydigan dagerreotip va nam kollodion jarayonini almashtirdi. Shu bilan birga, asosiy qiyinchilik shundan iborat ediki, natijada olingan salbiy yoki ijobiy tasvirning optik zichligi nafaqat ta'sir qilish intensivligiga, balki rivojlanish rejimiga ham bog'liq. Rivojlanish vaqtini ko'paytirish optik zichlikning oshishiga olib keladi, lekin fotosezgirlik juda kam darajada ta'sir qiladi. Shuning uchun har qanday sensitometrik tizimning asosiy masalasi Fotosezgirlik mezon bo'lib, bu foto emulsiyaning yorug'likka ta'sir qilish qobiliyatini eng aniq aniqlash imkonini beradi va boshqa omillarga bog'liq emas.

Xulosa. Zamonaviy ISO sensitometrik tizimida mezon sifatida normallashtirilgan optik zichlik, ya'ni parda va substratning umumiy zichligidan ma'lum bir chegara qiymatidan oshib ketadigan zichlik ishlatiladi. Bunday zichlikni olish uchun zarur bo'lgan ta'sir fotosezgirlikni aniqlash uchun mos yozuvlar nuqtasi bo'lib xizmat qiladi. Fotosezgir materiallarning har xil turlari uchun: salbiy, ijobiy, qaytariladigan va boshqalar, bir xil o'lchov tizimlarida ushbu mezonning turli qiymatlari qabul qilinadi. Masalan, oq-qora manfiy fotografik plyonkalar uchun chegara zichligi pardadan 0,1 ga yuqori. Fotoprosess texnologiyalarining yanada rivojlanishi sensitometriyani takomillashtirishni talab qildi, bu rangli ko'p qatlamli plyonkalar va qog'ozlarning Fotosezgirligini o'lchashni talab qildi.

Bunday materiallarning nurga sezgir qatlamlarining har biri o'zining yorug'lik sezgirligiga ega, ko'pincha qo'shnilardan farq qiladi. Bundan tashqari, rangli materiallardagi optik zichlik qora va oq rangdagi kabi metall kumush bilan emas, balki rangli tasvirni tashkil etuvchi bo'yoqlar tomonidan yaratiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ю.Р. Носов, В.А. Шилин. Основы физики приборов с зарядовой связью. — М.: Наука, 1986. — 318 с.
2. пер. с англ. / Под ред. М. Хоувза, Д. Моргана. Приборы с зарядовой связью. — М.: Энергоиздат, 1981. — 372 с.
3. Секен К., Томпсет М. Приборы с переносом заряда/ Пер. с англ. Под ред. В.В. Поспелова, Р.А. Суриса. — М.: Мир, 1978. — 327 с.
4. под ред. П. Йесперса, Ф. Ван де Виле, М. Уайта ; пер. с англ. под ред. Р. А. Суриса. Полупроводниковые формирователи сигналов изображения. — М.: Мир, 1979. — 573 с.